

Plan de gestion partagée des périodiques Bleu

PGP BLEU

ABES

ABESTP,
ABESTP...
MAIS JAMAIS
ABESMERC...!

@Marceline

PGP BLEU

Outils
(Flora, PMB ...)

ILS VEULENT RAJOUTER
DES NOUVEAUX PGP AVEC DES
NOUVEAUX CORPUS ET
DES NOUVEAUX
ÉTABLISSEMENTS.

@Marceline

PGP BLEU

Bibliothèques partenaires

NOUS AVONS
TERMINÉ DE TRAITER
NOS 3 PÉRIODIQUES
DU PGP !

SUPER, MOI
IL M'EN RESTE
300.

@Marceline

PGP BLEU

Corpus

EH !! IL FAUT REVOIR
LE PROVERBE : "SERRÉS
COMME DES SARDINES",
EN SERRÉS COMME DES
PÉRIODIQUES DE PGP !

@Marceline

PGP BLEU

Pilote scientifique

L'AVANTAGE
AVEC TOUS CES
DOSSIERS,
C'EST QUE CELA PEUT
SERVIR À RÉHAUSSER
SON ÉCRAN.

@Marceline

PGP BLEU

CTLes

ALLO ?
NON, NON, VOUS
NE ME DÉRANGÉZ
PAS DU TOUT.

@Marceline

Plan de gestion partagée des périodiques Indigo

PGP INDIGO

ABES

Abestp, abestp, abestp ...

Mais jamais abesmerci. :(!

@Mikaëla

PGP INDIGO

Outils
(Flora, PMB ...)

Quoi!!? Ils veulent rajouter des PGP avec des nouveaux corpus et des nouveaux établissements !

@Mikaëla

PGP INDIGO

Bibliothèques partenaires

Nous avons fini de travailler sur nos 3 titres du plan.

Ah bravo! Moi, il m'en reste 300!

@Mikaëla

PGP INDIGO

Corpus

Il faudrait revoir l'expression «serrer comme des sardines» par «serrer comme des périodiques de PGP!»

@Mikaëla

PGP INDIGO

Pilote scientifique

L'avantage avec tous ces dossiers, c'est que cela peut servir à réhausser son écran!

A FAIRE AVANT LE

URGE

@Mikaëla

PGP INDIGO

CTLes

Pendant ce temps là, dans les entrepôts du CTLes

Oui, vous aviez une question? Non, non, vous ne me dérangez absolument pas!

@Mikaëla

Plan de gestion partagée des périodiques Jaune

PGP JAUNE

ABES

Abestp, abestp, abestp ...

Mais jamais abesmerci :(!)

@Mikaëla

PGP JAUNE

Outils (Flora, PMB ...)

Quoi!? Ils veulent rajouter des PGP avec des nouveaux corpus et des nouveaux établissements !

@Mikaëla

PGP JAUNE

Bibliothèques partenaires

Nous avons fini de travailler sur nos 3 titres du plan.

Ah bravo! Moi, il m'en reste 300 !

@Mikaëla

PGP JAUNE

Corpus

Il faudrait revoir l'expression «serrer comme des sardines» par «serrer comme des périodiques de PGP!»

@Mikaëla

PGP JAUNE

Pilote scientifique

L'avantage avec tous ces dossiers, c'est que cela peut servir à réhausser son écran !

A FAIRE AVANT LE

URGE

@Mikaëla

PGP JAUNE

CTLes

Pendant ce temps là, dans les entrepôts du CTLes

Oui, vous aviez une question ? Non, non, vous ne me dérangez absolument pas !

@Mikaëla

PGP ORANGE

ABES

Abestp, abestp, abestp...
Mais jamais abesmerci :(!

@Laurine

Plan de gestion partagée des périodiques Orange

PGP ORANGE

Outils
(Flora, PMB ...)

Quoi ? Ils veulent nous rajouter des
PGP avec des nouveaux corpus et des
nouveaux établissements !

@Laurine

PGP ORANGE

Bibliothèques partenaires

- Nous avons fini de travailler sur nos
3 titres du plan.
- Ah bravo! Moi, il m'en reste 300 !

@Laurine

PGP ORANGE

Corpus

Il faudrait revoir l'expression «serrer
comme des sardines » par «serrer
comme des périodiques de PGP !»

@Laurine

PGP ORANGE

Pilote scientifique

L'avantage avec tous ces dossiers,
c'est que cela peut servir à réhausser
son écran !

@Laurine

PGP ORANGE

CTLes

Pendant ce temps là,
dans les entrepôts du CTLes.
- Oui, vous aviez une question ? Non,
non vous ne me dérangez pas
absolument pas !

@Laurine

PGP ROSE

ABES

Plan de gestion partagée des périodiques Rose

PGP ROSE

Outils (Flora, PMB ...)

PGP ROSE

Bibliothèques partenaires

PGP ROSE

Corpus

PGP ROSE

Pilote scientifique

PGP ROSE

CTLes

PGP ROUGE

ABES

@Marceline

Plan de gestion partagée des périodiques Rouge

PGP ROUGE

Outils (Flora, PMB ...)

@Marceline

PGP ROUGE

Bibliothèques partenaires

@Marceline

PGP ROUGE

Corpus

@Marceline

PGP ROUGE

Pilote scientifique

@Marceline

PGP ROUGE

CTLes

@Marceline

PGP VERT

ABES

Abestp, abestp, abestp...
Mais jamais abesmerci :(!

@Laurine

Plan de gestion partagée des périodiques Vert

PGP VERT

Outils
(Flora, PMB ...)

Quoi? Ils veulent nous rajouter des
PGP avec des nouveaux corpus et des
nouveaux établissements !

@Laurine

PGP VERT

Bibliothèques partenaires

- Nous avons fini de travailler sur nos
3 titres du plan.
- Ah bravo! Moi, il m'en reste 300 !

@Laurine

PGP VERT

Corpus

Il faudrait revoir l'expression «serrer
comme des sardines» par «serrer
comme des périodiques de PGP !»

@Laurine

PGP VERT

Pilote scientifique

L'avantage avec tous ces dossiers,
c'est que cela peut servir à réhausser
son écran !

@Laurine

PGP VERT

CTLes

Pendant ce temps là,
dans les entrepôts du CTLes.
- Oui, vous aviez une question ? Non,
non vous ne me dérangez pas
absolument pas !

@Laurine

PGP ROUGE

Titre : Cercle
Période : 1950-1990
Pôle de conservation

1/3

@Marceline

PGP ROUGE

Titre : Cercle
Période : 1950-1970
Membre du plan

2/3

@Marceline

PGP ORANGE

Titre : Triangle
Période : 1890-1920
Membre du plan

1/5

@Laurine

PGP ORANGE

Titre : Triangle
Période : 1940-1950
Membre du plan

2/5

@Laurine

PGP ROUGE

Titre : Cercle
Période : 1970-1994
Membre du plan

3/3

@Marceline

PGP VERT

Titre : Rectangle
Période : 1965-1970
Membre du plan

1/4

@Laurine

PGP ORANGE

Titre : Triangle
Période : 1900-1950
Membre du plan

3/5

@Laurine

PGP ORANGE

Titre : Triangle
Période : 1950-1990
Membre du plan

4/5

@Laurine

PGP JAUNE

Titre : Carré

Période : 1970-1981

Membre du plan

1/4

@Mikaëla

PGP JAUNE

Titre : Carré

Période : 1978-1998

Pôle de conservation

2/4

@Mikaëla

PGP INDIGO

Titre : Pentagone

Période : 1959-2004

Pôle de conservation

1/6

@Mikaëla

PGP INDIGO

Titre : Pentagone

Période : 1986-2015

Pôle de conservation

2/6

@Mikaëla

PGP VERT

Titre : Rectangle

Période : 1970-1984

Membre du plan

3/4

@Laurine

PGP VERT

Titre : Rectangle

Période : 1980-1995

Membre du plan

2/4

@Laurine

PGP INDIGO

**Titre : Supplément au
Pentagone**

Période : 1973-1998

Membre du plan

3/6

@Mikaëla

PGP INDIGO

**Titre : Supplément au
Pentagone**

Période : 1975-2005

Pôle de conservation

4/6

@Mikaëla

PGP ROSE

Titre : Hexagone
Période : 1985-1994
Pôle de conservation

1/5

@Marceline

PGP ROSE

Titre : Hexagone
Période : 1988-1997
Membre du plan

2/5

@Marceline

PGP BLEU

Titre : Losange
Période : 1915-1937
Pôle de conservation

1/6

@Marceline

PGP BLEU

Titre : Losange
Période : 1940-1952
Membre du plan

2/6

@Marceline

PGP BLEU

**Titre : Supplément au
Losange**
Période : 1945-1954
Membre du plan

5/6

@Marceline

PGP BLEU

**Titre : Supplément au
Losange**
Période : 1952-1975
Pôle de conservation

6/6

@Marceline

PGP BLEU

Titre : Losange
Période : 1950-1966
Membre du plan

3/6

@Marceline

PGP BLEU

Titre : Losange
Période : 1971-1992
Membre du plan

4/6

@Marceline

PGP ROSE

Titre : Hexagone
Période : 1988-1995
Membre du plan

3/5

@Marceline

PGP ROSE

Titre : Hexagone
Période : 1996-2006
Membre du plan

4/5

@Marceline

Méthodologie

- 1-Signalement
- 2- Récolement
- 3- Positionnement
(Pôle de conservation /
Membre du Plan)
- 4- Transfert

Méthodologie

- 1-Signalement
- 2- Récolement
- 3- Positionnement
(Pôle de conservation /
Membre du Plan)
- 4- Transfert

PGP JAUNE

Titre : Carré
Période : 1980-1989
Membre du plan

3/4

@Mikaëla

Désherbage

- 1- Récolement
- 2- Proposition de don
- 3- Transfert
- 4- Désherbage
- 5- Communication
délocalisation PMB

Méthodologie

- 1-Signalement
- 2- Récolement
- 3- Positionnement
(Pôle de conservation /
Membre du Plan)
- 4- Transfert

Méthodologie

- 1-Signalement
- 2- Récolement
- 3- Positionnement
(Pôle de conservation /
Membre du Plan)
- 4- Transfert

Subventions

Subventions
Attribuées

Vous pouvez poser
deux cartes !

Subventions

Subventions
Attribuées

Vous pouvez poser
deux cartes !

Méthodologie

1-Signalement

2- Récolement

3- Positionnement
(Pôle de conservation /
Membre du Plan)

4- Transfert

Méthodologie

1-Signalement

2- Récolement

3- Positionnement
(Pôle de conservation /
Membre du Plan)

4- Transfert

Subventions

Subventions
Attribuées

Vous pouvez poser
deux cartes !

Méthodologie

1-Signalement

2- Récolement

3- Positionnement
(Pôle de conservation /
Membre du Plan)

4- Transfert

Méthodologie

1-Signalement

2- Récolement

3- Positionnement
(Pôle de conservation /
Membre du Plan)

4- Transfert

Méthodologie

1-Signalement

2- Récolement

3- Positionnement
(Pôle de conservation /
Membre du Plan)

4- Transfert

ALEAS

Votre établissement a des problèmes de ressources humaines.

La carte doit être posée devant les autres joueurs, dès que vous l'avez piochée !

Passez votre tour !

ALEAS

Votre établissement a des problèmes de ressources humaines.

La carte doit être posée devant les autres joueurs, dès que vous l'avez piochée !

Passez votre tour !

PGP ROUGE

ABES

@Marceline

PGP ROUGE

Outils (Flora, PMB ...)

@Marceline

PGP ROUGE

Pilote scientifique

@Marceline

PGP ROUGE

CTLes

@Marceline

PGP ROUGE

Bibliothèques partenaires

@Marceline

PGP ROUGE

Corpus

@Marceline

د نەو د

د نەو د

د نەو د

د نەو د

د نەو د

د نەو د

PGP JAUNE

Pilote scientifique

@Mikaëla

PGP JAUNE

CTLes

Pendant ce temps là, dans les entrepôts du CTLes

@Mikaëla

PGP ORANGE

ABES

Abestp, abestp, abestp...
Mais jamais abesmerci :(!

@Laurine

PGP ORANGE

Outils
(Flora, PMB ...)

Quoi ? Ils veulent nous rajouter des PGP avec des nouveaux corpus et des nouveaux établissements !

@Laurine

PGP ORANGE

Pilote scientifique

L'avantage avec tous ces dossiers, c'est que cela peut servir à réhausser son écran !

@Laurine

PGP ORANGE

CTLes

Pendant ce temps là, dans les entrepôts du CTLes.
- Oui, vous aviez une question ? Non, non vous ne me dérangez pas absolument pas !

@Laurine

PGP ORANGE

Bibliothèques partenaires

- Nous avons fini de travailler sur nos 3 titres du plan.
- Ah bravo! Moi, il m'en reste 300 !

@Laurine

PGP ORANGE

Corpus

Il faudrait revoir l'expression «serrer comme des sardines» par «serrer comme des périodiques de PGP !»

@Laurine

PGP JAUNE

ABES

@Mikaëla

PGP JAUNE

Outils
(Flora, PMB ...)

Quoi!! Ils veulent rajouter des PGP avec des nouveaux corpus et des nouveaux établissements !

@Mikaëla

PGP VERT

ABES

Abestp, abestp, abestp...
Mais jamais abesmerci :(!

@Laurine

PGP VERT

Outils
(Flora, PMB ...)

Quoi? Ils veulent nous rajouter des PGP avec des nouveaux corpus et des nouveaux établissements !

@Laurine

PGP JAUNE

Bibliothèques partenaires

@Mikaëla

PGP JAUNE

Corpus

Il faudrait revoir l'expression «serrer comme des sardines» par «serrer comme des périodiques de PGP !»

@Mikaëla

PGP VERT

Bibliothèques partenaires

- Nous avons fini de travailler sur nos 3 titres du plan.
- Ah bravo! Moi, il m'en reste 300 !

@Laurine

PGP VERT

Corpus

Il faudrait revoir l'expression «serrer comme des sardines» par «serrer comme des périodiques de PGP !»

@Laurine

PGP BLEU

ABES

@Marceline

PGP BLEU

Outils (Flora, PMB ...)

@Marceline

PGP VERT

Pilote scientifique

L'avantage avec tous ces dossiers, c'est que cela peut servir à réhausser son écran !

@Laurine

PGP VERT

CTLes

Pendant ce temps là, dans les entrepôts du CTLes.
- Oui, vous aviez une question ? Non, non vous ne me dérangez pas absolument pas !

@Laurine

PGP BLEU

Bibliothèques partenaires

@Marceline

PGP BLEU

Corpus

@Marceline

PGP BLEU

Pilote scientifique

@Marceline

PGP BLEU

CTLes

@Marceline

PGP INDIGO

ABES

PGP INDIGO

Outils
(Flora, PMB ...)

Quoi!!? Ils veulent rajouter des PGP avec des nouveaux corpus et des nouveaux établissements !

PGP ROSE

Pilote scientifique

PGP ROSE

CTLes

PGP INDIGO

Bibliothèques partenaires

PGP INDIGO

Corpus

PGP INDIGO

Pilote scientifique

PGP INDIGO

CTLes

PGP ROSE

ABES

ABESTP,
ABESTP...
MAIS JAMAIS
ABESMERCI...

@Marceline

PGP ROSE

Outils (Flora, PMB ...)

ILS VEULENT RAJOUTER
DES NOUVEAUX PGP AVEC DES
NOUVEAUX CORPUS ET
DES NOUVEAUX
ÉTABLISSEMENTS.

@Marceline

PGP ROSE

Bibliothèques partenaires

NOUS AVONS
TERMINÉ DE TRAITER
NOS 3 PÉRIODIQUES
DU PGP ?

SUPER, MOI
IL M'EN RESTE
300.

@Marceline

PGP ROSE

Corpus

EH !! IL FAUT REVOIR
LE PROVERBE : "SERRÉS
COMME DES SARDINES",
EN SERRÉS COMME DES
PÉRIODIQUES DE PGP !

@Marceline

PGP JAUNE

Titre : Carré

Période : 1970-1998

Membre du plan

Objectif : conservation digitale

4/4

@Mikaëla

PGP VERT

Titre : Rectangle

Période : 1965-1995

Membre du plan

Objectif : conservation digitale

4/4

@Laurine

PGP INDIGO

Titre : Pentagone

Période : 1973-2015

Membre du plan

Objectif : conservation digitale

5/6

@Mikaëla

Numérisation

- Accessibilité élargie
- Exploitation des ressources documentaires
- Valorisation scientifique

PGP ORANGE

Titre : Triangle

Période : 1890-1990

Membre du plan

Objectif : conservation digitale

5/5

@Laurine

PGP ROSE

Titre : Hexagone

Période : 1985-2006

Membre du plan

Objectif : conservation digitale

5/5

@Marceline

PGP INDIGO

Titre : Supplément au Pentagone

Période : 1959-2005

Membre du plan

Objectif : conservation digitale

6/6

@Mikaëla

Membres PGP

- Pilote scientifique
 - CTLes
 - ABES
 - Corpus
 - Outils
- Bibliothèques partenaires

P JEU P

Phase 1 (20 min) constituer les PGP

Le jeu des 7 PGP est un jeu de cartes faisant intervenir la mémoire et l'observation. Il se joue avec un jeu de quarante-deux cartes, réparties en sept PGP de six cartes chacune, Pilote scientifique, CTLes, ABES, Corpus, Outils, Bibliothèques Partenaires. Chaque joueur a son « set de PGP à remplir ». Exemple PGP jaune.

Le but du jeu est de regrouper les cartes de son PGP.

Un joueur, désigné au hasard, bat les cartes, les fait couper et en distribue selon les variantes, six à chaque joueur (max 7 joueurs), une à une, en commençant par la droite. Le reste constitue la pioche. Si 7 joueurs, il n'y a pas de pioche. Si 6 joueurs ou moins, on constitue des PGP collaboratifs. Le 1^{er} tour permet de poser les cartes sur son set de PGP. S'il y a des PGP collaboratifs, nous pouvons aussi poser les cartes sur ces derniers. Le voisin, placé à la gauche du donneur, parle le premier. Il demande une carte de son PGP il cherche à l'avoir en demandant à n'importe quel joueur et de façon précise la carte qu'il veut et qu'il souhaite obtenir. Pour cela il dit : « Dans le PGP ... je demande... », par exemple : « Dans le PGP Jaune, je demande le pilote scientifique ». Si cet autre joueur possède la carte, il doit la lui donner. Il est autorisé de demander une carte que l'on possède déjà. Si le demandeur obtient la carte qu'il voulait il peut rejouer. S'il n'obtient pas la carte demandée, il prend une carte dans la pioche. Si la carte piochée est la carte demandée, le joueur peut rejouer, sinon c'est au tour du joueur à gauche du demandeur de jouer.

Si le demandeur suivant est le même joueur à qui une carte a été demandée, il ne peut redemander cette même carte au demandeur précédent.

Dès qu'un joueur réunit un PGP, il la pose devant lui et c'est au tour d'un autre joueur. Lorsqu'un joueur pose un PGP et se retrouve sans cartes, il en pioche une et pose une question aux autres joueurs, la partie continue. S'il n'y a plus de pioche, il attendra que les autres joueurs n'aient plus de cartes à poser.

Le gagnant est le joueur qui a fini son set PGP complet.

Phase 2) intervention du deuxième tas de cartes collection (42 cartes)

de 3 à 6 joueurs, idéal 5 joueurs. Le jeu devient plus collaboratif, il repose désormais sur la poursuite d'un objectif de groupe qui ne pourra être réalisé que par l'entraide et la solidarité entre les joueurs. Cette partie permet de compléter les collections des PGP.

Le jeu comprend :

9 cartes Méthodologie

3 cartes Subventions (à ne pas inclure lors de la distribution mais à remettre dans la pioche une fois que les cartes distribuées)

2 cartes Aléas (à ne pas inclure lors de la distribution mais à remettre dans la pioche une fois que les cartes distribuées)

1 carte Désherbage (à mettre à côté des 7 tas de PGP)

1 carte Numérisation (à mettre à côté des 7 tas de PGP)

3 cartes collections PGP Rouge

5 cartes collections PGP Orange

4 cartes collections PGP Jaune
4 cartes collections PGP Vert
6 cartes collections PGP Bleu
6 cartes collections PGP Indigo
5 cartes collections PGP Rose

Consignes en fonction du nombre de joueurs
si 6 joueurs conserver 9 cartes récolement ;
si 5 joueurs prendre 8 cartes récolements ;
si 4 joueurs avoir 7 cartes récolements ;
si 3 joueurs garder 6 cartes récolements.

Chaque carte collection correspond à un titre avec une période donnée et un positionnement (PC> pôle de conservation /PA> membre du plan).

Lors de la distribution, enlever les cartes Aléas et les Subventions et les remettre dans le paquet au hasard juste après.

Distribuer 5 cartes à chaque joueur.

Les cartes des PGP de la phase 1 sont devant les joueurs, rassemblées en 7 paquets en fonction des PGP.

Le but est de transférer les cartes collections selon les PGP. Les cartes collections sont destinées à être placées en face les cartes du PGP. Tous les PGP n'ont pas le même nombre de cartes collection. Il est plus ou moins facile de terminer une collection !

Avant de pouvoir transférer des cartes collections aux PGP, il faut poser devant soi une carte méthodologie (récolement). Si nous n'avons pas de carte méthodologie (récolement), prendre une carte dans la pioche et attendre son tour pour rejouer.

Si nous pouvons jouer la carte méthodologie (récolement), on pose la carte devant soi et on pioche une carte dans la pioche. Au prochain tour, si un joueur a une deuxième carte méthodologie (récolement), alors qu'il a déjà posé une carte méthodologie (récolement) devant lui, il peut donner sa carte méthodologie (récolement) à un autre joueur ou la défausser si tous les joueurs ont une carte récolement.

Ensuite, nous pouvons compléter les collections des PGP, il faut prendre une carte dans la pioche après chaque coup joué. Quand la pioche est vide, continuer la partie sans piocher.

Les cartes Subventions permettent au joueur de poser deux cartes à la fois. Mettre la carte subvention à côté de la pioche quand elle a été utilisée.

Les cartes Aléas stoppent le joueur pendant un tour, après avoir passé son tour, la carte peut être défaussée.

Des cartes collection en doublon existent avec des positionnements différents, il faut alors les placer dans pilon/ numérisation.

Continuez les partages de collections jusqu'à la fin de la partie.

Que peut-on dire sur les collections des PGP ?

Solutions :

PGP Rouge : une collection en double (n°2)> pilon

PGP Orange : le titre Triangle est orphelin > qui choisir comme PC collection 1,3 et 4 ou transferts de coll et carte collection en double (n°2)> pilon + carte conservation digitale (n°5)> Numérisation

PGP Jaune : une collection en double (n°3)>pilon + carte conservation digitale (n°4)> Numérisation

PGP Vert : le titre Rectangle est orphelin > qui choisir comme PC collection 1,2 et 3 ou transfert de coll + carte conservation digitale (n°4)> Numérisation

PGP Bleu : titre Losange a des lacunes de 1937-1940 et 1966-1971 et tous peuvent devenir PC ou effectuer des transferts de coll

PGP Indigo : titre Pentagone est co-pôle + carte conservation digitale (n°5) + (n°6)> Numérisation

PGP Rose : une collection en double (n°3) > pilon + carte conservation digitale (n°5)> Numérisation

Cartes à mettre au désherbage/ numérisation

PGP Rouge, titre Cercle, 2/3

PGP Orange, titre Triangle, 2/4

PGP Jaune, titre Carré, 3/3

PGP Rose, Titre Hexagone, 3/4

Cartes à mettre à la numérisation

PGP Orange, titre triangle, période 1890-1990>5/5

PGP Jaune, titre carré, période 1970-1998>4/4

PGP Vert, titre rectangle, période 1965-1995>4/4

PGP Indigo, titre Pentagone, période 1973-2015>5/6

PGP Indigo, titre Supplément au Pentagone, période 1959-2005>6/6

PGP Rose, Titre Hexagone, période 1985-2006>5/5